

Волошинський Б.І.

магістр державного управління,
викладач Івано-Франківського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій
(Україна, м. Івано-Франківськ),
bogdan.voloshynsky@gmail.com

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ОЛЕКСИ КОССАКА В ГАЛИЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ТА ПЕРШІ РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1922–1942 рр.)

Метою статті є аналіз особливостей громадсько-політичної діяльності українських правників у повітових містах Східної Галичини у періоді між Першою і Другою світовими війнами на прикладі діяльності приватних адвокатів у місті Коломиї, зокрема адвоката Олекси Коссака. Для забезпечення вивчення головних аспектів досліджуваної теми використано комплекс методів. Зокрема, методи аналізу та синтезу, дедукції і порівняння. Джерелами для дослідження є публікації в українських періодичних виданнях 1920-40-х років, спогади українських правників, опубліковані у виданнях української діаспори у Сполучених Штатах Америки і Канаді, а також документи з архівів та музейних фондів. У статті аналізуються окремі аспекти фахової і громадсько-політичної діяльності адвоката, доктора права Олекси Коссака у Східній Галичині у періодах польської, радянської та німецької окупації. Описано і проаналізовано роботу О. Коссака у керівних органах освітнього товариства «Рідна школа» і спортивного товариства «Сокіл», наглядових радах кооперативних закладів, а також його добровільну діяльність. Здійснено аналіз його політичної діяльності в Українському національно-демократичному об'єднанні (УНДО), зокрема щодо правового супроводу участі українських організацій у місцевих виборах у Галичині. Проаналізовано його можливу участь в Українській військовій організації (УВО) та роль у захисті у судах українських політичних і громадських діячів. Наукова новизна дослідження полягає у здійсненому аналізі особливостей і обставин фахової та громадсько-політичної діяльності українських адвокатів у Східній Галичині у міжвоєнному періоді. Спираючись на досліджені факти, автор приходить до висновку про важливість внеску українських правників і, зокрема, О. Коссака у справу українського національно-культурного і державного відродження.

Ключові слова: громадсько-політична діяльність, О. Коссак, правник, адвокат.

Voloshynskyi B.I.,

Master on Public Administration,
Lecturer of Ivano-Frankivsk regional centre for Training of
Workers of State Power Institutions, Institutions of Local
Government, state enterprises, institutions and organizations
(Ivano-Frankivsk), bogdan.voloshynsky@gmail.com

The socio-political activity of Oleksa Kossak in Galicia in the interwar period and in the first years of the Second World War (1922–42)

The aim of the article is to analyze the features of socio-political activities of Ukrainian lawyers in the county towns of Eastern Galicia in the period between the First and Second World Wars on the example of private lawyers in Kolomyia, including lawyer Oleksa Kossak. A set of methods was used to ensure the study of the main aspects of the research topic. In particular, methods of analysis and synthesis, deduction and comparison. Sources for the study are publications in Ukrainian periodicals of the 1920s and 1940s, memoirs of Ukrainian lawyers published in Ukrainian diaspora publications in the United States and Canada, and documents

from archives and museum collections. The article analyzes some aspects of the professional and socio-political activity of the lawyer, Doctor of Law Oleksa Kossak in Eastern Galicia during the Polish, Soviet and German occupations. The work of O. Kossak in the governing bodies of the educational society "Ridna Shkola" and the sports society "Sokil", the supervisory boards of cooperative institutions, as well as his charitable activities are described and analyzed. An analysis of his political activities in the Ukrainian National Democratic Union (UNDO), in particular regarding the legal support of the participation of Ukrainian organizations in local elections in Galicia. His possible participation in the Ukrainian Military Organization (UMO) and his role in defending Ukrainian politicians and public figures in the courts were analyzed. The scientific novelty of the study lies in the analysis of the features and circumstances of the professional and socio-political activities of Ukrainian lawyers in Eastern Galicia in the interwar period. Based on the researched facts, the author comes to the conclusion about the importance of the contribution of Ukrainian lawyers and, in particular, O. Kossak in the cause of Ukrainian national-cultural and state revival.

Key words: *public and political activity, O. Kossak, lawyer, attorney.*

Постановка проблеми. Кожному поколінню галицьких українців притаманною була певна роль у загальноукраїнському процесі національного відродження у XIX – XX століттях. Характеризуючи етапи еволюції національної свідомості українців галицького краю, яка проходила під виразним впливом слов'янського відродження в Австро-Угорській монархії, історики часто відзначали наявність т. зв. «попівського», «професорського», «адвокатського» і «різничинського» періодів [2, с. 3]. Якщо перші два етапи мали культурологічний і просвітницький характер, то наступні вже створили можливість практичного залучення галичан до політичних і державотворчих процесів. У зазначену періодизацію цілком органічно також вписується професійна і громадсько-політична діяльність кількох генерацій галицько-українських правників кінця XIX – першої половини XX століть.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Українські правники, як поступова і освічена фахово-соціальна верства суспільства, справді відіграли непересічну роль у становленні української політичної та економічної еліти в Галичині. Сьогодні українськими істориками та краєзнавцями вже опрацьовано і введено у науковий обіг значний біографічний матеріал про видатних українських адвокатів, які очолили суспільно-політичні процеси на переломі століть, зокрема про таких політиків як Кирило Трильовський, Кость Левицький, Євген Петрушевич, Лев Бачинський, Євген Олесницький, Андрій Чайковський. Цьому сприяло те, що вони устигли написати і навіть опублікувати у міжвоєнному періоді свої доволі докладні мемуари, які вже у роки незалежності України перевидано з добротними науковими коментарями.

Значно менше досліджень стосується їх молодших колег, які перейняли естафету громадської праці від своїх старших товаришів у міжвоєнний період у повітових містах окупованої Польщею Східної Галичини. Об'єктивні труднощі для дослідників життєвого шляху цих діячів складає значно скромніша джерельна база, оскільки доля більшості з них виявилася не просто драматичною, а й справді трагічною. Відповідно, писемних спогадів по собі вони майже не залишили, а ті з них, які урятувалися в еміграції, писали і видавали свої мемуари на чужині, як правило – у друкованих збірниках матеріалів своїх земляцтв, причому часто дуже скромними накладками.

Тому **метою** статті є аналіз особливостей громадсько-політичної діяльності українських правників у повітових містах Східної Галичини у періоді між Першою і Другою світовими війнами на прикладі діяльності приватних адвокатів у місті Коломиї, зокрема адвоката Олексі Коссака.

Виклад основного матеріалу. Доля приватного адвоката, доктора права Олексі Коссака (1887 –1942) видалася трагічною, однак він зміг долучитися до успішної реалізації багатьох суспільно значущих галицько-українських громадських, політичних й економічних проєктів та ініціатив.

Олекса Коссака народився 3 червня 1887 р. у Дрогобичі у незаможній багатодітній сім'ї рільника Миколи Коссака. Непересічні природні здібності, висока працездатність і потяг до гуманітарної науки дали змогу Олексі Коссаку, єдиному з усієї сім'ї, здобути вищу освіту. Олекса навчався у реальній школі, а за тим у Дрогобицькій державній гімназії імені Франца Йосифа I (у котрій також раніше навчався й І. Франко), яку закінчив 1905 р. Того ж року вступив на правничий факультет Львівського університету, який успішно закінчив у 1909 р.

Як правило, перед випускниками правничого факультету університету поставали дві альтернативи у виборі фахової кар'єри: вступ на державну службу (переважно – у правоохоронних органах) чи зайняття приватною практикою (як правило – адвокатською діяльністю). Державну службу, зокрема, обрали його близькі друзі, брати дружини – Олександр і Володимир Курп'яки. Така робота створювала гарну матеріальну основу добробуту родини і стабільне місце праці, однак вимагала аполітичності і відсторонення від активної громадської діяльності.

Олекса Коссака свідомо обрав фах приватного адвоката, який був більш ризикованим, але надавав більше свободи дій і можливостей для громадської праці. Можемо припустити, що на цей вибір його надихнули й народницькі ідеї Івана Франка, розвинуті письменником у повісті «Перехресні стежки» (котра вийшла друком у 1900 р. й, відповідно, Олекса міг її читати у старші гімназійні чи університетські роки). Герой цієї повісті – адвокат Євгеній Рафалович – свою фахову і життєву місію обґрунтовував так: «Вихований, вигодуваний хлібом, працею і потом сього народу, він повинен своєю працею, своєю інтелігенцією відплатитися йому. Се перший заповіт, такий, від якого ніщо й ніяким способом не може увільнити його» [18, с.148].

Після отримання у грудні 1912 р. наукового ступеня доктора права у Львівському університеті О. Коссака розпочав підготовку до самостійної адвокатської діяльності. Адвокатську практику він проходив у 1913 р. у Снятині у канцелярії адвоката, доктора Івана Семанюка, відомого українського письменника-новеліста (літературний псевдонім Марко Черемшина). Після одруження з Оленою Курп'як він переїхав у травні 1914 р. до рідного міста Дрогобича, котре тоді переживало економічний бум, пов'язаний зі швидким розвитком нафтовидобувної і нафтопереробної промисловості, забезпечуючи широке поле праці для правників. Тут О. Коссака після завершення терміну адвокатської практики і складання іспиту планував відкрити власну приватну адвокатську канцелярію. Однак амбітні плани молодого правника зруйнувала Перша світова війна: О. Коссака, як хорунжого запасу, мобілізували у серпні 1914 р. до діючої австрійської армії. Воював він на австрійсько-російському фронті й у тому ж 1914 р. був поранений і взятий у російський полон.

У Росії О. Коссака перебув семирічну одісею у таборах військовополонених у містах Москві, Курську, Воронежі, Омську, Томську, Тарі, Мінусінську, Красноярську [10] і аж у жовтні 1921 р. повернувся до Галичини. У 1922 р. О. Коссака відновив фахову правничу діяльність на посаді конципієнта (помічника) приватного адвоката Габера у Коломиї, а у жовтні того ж року відкрив у Коломиї власну адвокатську канцелярію.

Олекса Коссака не уникнув гострополітичних перипетій буття українського інтелігента в умовах міжнародних протистоянь в окупованій Східній Галичині після програшу українських національно-визвольних змагань і краху ЗУНР. Він співпрацював з політичними організаціями українців – Українським національно-демократичним об'єднанням (УНДО), а також з підпільними формуваннями – Українською військовою організацією (УВО) та Організацією українських націоналістів (ОУН), надаючи правову допомогу активістам цих інституцій під час проведення парламентських і місцевих виборчих кампаній, а також захищаючи їх під час політичних процесів у судах.

Зокрема, він брав участь у проведенні на Покутті передвиборних народних зібрань і віч влітку 1927 р., які організував коломийський повітовий виборчий комітет УНДО напередодні проведення перших післявоєнних виборів до органів місцевого самоврядування – громадських рад. Особливістю цих місцевих виборів було те, що проводилися вони відповідно до старого австрійського закону від 12 серпня 1866 р., базованого на архаїчній куріяльній виборчій системі. Отже, розуміючи конечну необхідність проведення масштабної просвітницької і роз'яснювальної

роботи серед населення та налагодження консультативного супроводження виборчої кампанії, провідники УНДО широко залучали до цієї праці місцевих правників, насамперед – адвокатів. У часописі «Діло» від 10 червня 1927 р. знаходимо інформацію, що референтом (доповідачем) на такому вічі у Гвіздці був доктор О. Коссака [3, с. 2].

Значні політичні потрясіння прокотилися галицькими теренами восени 1928 р., коли 1 листопада минала десята річниця «листопадового зриву» і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Основні протистояння мали місце у Львові, де поліцією було проведено розгін учасників громадських і церковних урочистостей біля архикафедрального собору св. Юра, проведено масові арешти і обшуки в українських культурно-просвітницьких та кооперативних інституціях, а підбуреними натовпами шовіністів здійснено погроми українських книгарень, редакцій і друкарень часописів, канцелярій і господарських приміщень товариств «Просвіта», «Рідна Школа», «Сокіл», понищено заклади кооперації, розгромлено студентський гуртожиток «Академічний Дім» та ін. установи. Відгомін тих подій мав місце в усіх значніших містах краю, зокрема й у Коломиї. У ніч з 8 на 9 листопада і наступного ранку поліція провела обшуки у будинку Народного Дому, у приміщеннях товариств «Просвіта», «Рідна Школа», «Учительська Спілка», «Сокіл», у закладах кооперації «Покутський Союз», «Окружний Союз Кооператив», «Підкарпатський Союз», «Маслосоюз» і «Жіночий Базар», ремісничій і гімназійних бурсах (гуртожитках). Тоді ж обшукам було піддано й приватні помешкання суспільно активних українців, зокрема й адвокатів Олекси Коссака, Андрія Чайковського (кол. повітового комісара ЗУНР у Самбірському повіті), Івана Новодворського (кол. вояка УГА) та Івана Чернявського (кол. президента Окружного суду у Коломиї у роки ЗУНР). Як повідомив часопис «Діло», «всюди шукали за якимись відозвами та зброєю» [15, с. 3].

У міжвоєнні роки О.Коссака брав жваву участь в українському громадському житті Покутського краю. Обирався головою Коломийського пожежно-гімнастичного товариства «Сокіл», заступником голови правління товариства «Народний Дім у Коломиї», членом правління кооперативу «Підкарпатський Союз», заступником голови надзірної (наглядової) ради кооперативного банку «Покутський Союз», підтримував діяльність місцевих громадських товариств «Просвіта», «Родина», «Сільський Господар». Був активним членом заснованого у 1923 р. Союзу Українських Адвокатів (СУА).

Зазначимо, що участь українських адвокатів у керівних органах українських громадських організацій та закладів кооперації, які постійно знаходилися під особливим наглядом і пресингом польських окупаційних властей, була не просто бажаною, а й конче необхідною, оскільки, окрім виконання статутних завдань цих організацій, доводилося постійно вести ретельний правовий супровід і захист їх діяльності. Після невдачі визвольних змагань епохи ЗУНР українці аж ніяк не змирилися із власним уполісудженим становищем в Галичині і для провадження просвітницької роботи та пропаганди незалежницьких ідей використовували усі комунікативні можливості як легальних, так і нелегальних інституцій, незалежно від профілю їх діяльності. У 1920-их роках, пам'ятаючи роль пожежно-гімнастичного товариства «Січ» у становленні національних збройних формувань – легіонів Українських Січових Стрільців – у роки Першої світової війни, українські політики націоналістичного крила велику увагу приділяли організації діяльності українського пожежно-гімнастичного товариства «Сокіл» і молодіжної скаутської організації «Пласт». Отже, згадані організації потрапили під пильне око польських силових структур і таємних служб.

Світло на ці обставини проливають збережені у фондах Державного архіву Івано-Франківської області документи підрозділів польської державної поліції у Станиславівському воєводстві. Зокрема, у звіті №574/пр./29 від 7 січня 1929 р. коломийський повітовий староста доктор Скваржинський інформував воєводу про зібрані агентами відомості щодо діяльності осередків УВО у Коломийському повіті, стверджуючи, що керівником повітової організації УВО є Олекса Коссака, який є головою товариства «Сокіл» і через це товариство поширює на території міста і повіту діяльність УВО [1, с. 192–193]. У суворо таємній інформації №32/2/пр./29 від 20 лютого 1929 р. староста подає відомості, що О. Коссака, керуючи «Соколом», надає сприяння УВО, зокрема здійснює збір коштів на організаційні цілі [1, с. 214–215]. У наступних рапортах з цих питань теж часто фігурує ім'я О. Коссака. Наприклад, перелічуючи підозрюваних у

причетності до УВО українців, на доказ їх неблагонадійності наводяться аргументи про тісні стосунки з адвокатом О. Коссаком [1, с. 273–274]. У суворо таємному звіті №пр.:177/29 від 11 червня 1929 р. староста інформував воєводу про намагання УВО використати літні вакації для проведення акції пропаганди незалежницьких ідей у середовищі сільської молоді із залученням агітаторів із середовища шкільної та академічної молоді, яка проводить свої канікули здебільшого на селі. У цьому звіті знаходимо також таку інформацію: «У зв'язку з цим голова місцевого «Сокола» адвокат Коссак залучає молодь до тієї праці, особливо – активніших членів і симпатиків УВО. Справа та мала бути предметом нарад між доктором Коссаком та іншими членами «Сокола» в перші дні червня цього року (...) Акція має й іншу мету, а саме: закладання товариств «Сокола» у гмінах. По проведенню тієї пропагандивної акції доктор Коссак відновив намагання взяти у влади дозволи на створення «Соколів» по селах. Оскільки ця акція проводилася членами УВО, то організовані «Соколи» були б, безперечно, осередками організації» [1, с. 278]. (Зазначені джерела цитуються в українському перекладі за книгою М. Андруссяка «Залізо у вогні»).

Як захисник обвинувачених доктор Олекса Коссак неодноразово брав участь у політичних судових процесах 1930-х років. Так, 20 лютого 1931 р. О. Коссак разом з колегами-адвокатами А. Чайковським, К. Трильовським і В. Муровичем у міському суді у Коломиї відстоювали невинність групи з кільканадцяти осіб, яких влада звинуватила у наданні матеріальної підтримки політичним в'язням, котрі відбували покарання у коломиїській тюрмі по вул. Романовського (тепер вул. М. Павлика). За результатами розгляду у суді цієї кримінальної справи усі особи були визнані невинними і звільнені від покарання [6, с. 5].

У 1930 р. польський уряд заборонив діяльність у Галичині громадської організації «Пласт». Пластуни, які продовжували статутну діяльність забороненої організації в умовах підпілля, переслідувалися поліцією. 26 лютого 1931 р. перед судом у Коломиї постала група з 16 колишніх пластунів і пластунок, які звинувачувалися у приналежності до підпільного «Пласту». Захищали обвинувачених коломиїські адвокати О. Коссак, Я. Шипайло, І. Турянський та І. Новодворський. Усіх обвинувачених було виправдано [8, с. 5].

Адміністрація Станиславівського воєводства з метою промоції польського туризму у Карпатах організувала проведення протягом 15–18 червня 1933 р. «Свята Гуцульщини» у гірських повітах. Українські ж інституції зустріли зазначену ініціативу неприхильно, а ОУН у своїх листівках-відозвах закликала українську громадськість до бойкоту цієї імпрези. Ці листівки ОУН розповсюджувала насамперед у гуцульських селах і містечках, а їх розповсюджувачів переслідувала поліція. 14 червня 1933 р. за наклеюванням такої листівки на орієнтаційну таблицю навпроти староства у Косові був затриманий і заарештований студент Державної школи будови машин і електротехніки у Познані Юрій Никорак, а в наступні дні у цій справі проведено арешти кількох його товаришів. По закінченні досудового слідства у вересні того ж року кримінальна справа за звинуваченням у державній зраді Ю. Никорака, Д. Мартинюка, М. Кошук і О. Максим'юк розглядалася в Окружному суді у Коломиї. Захищали обвинувачених адвокати О. Коссак, І. Новодворський, І. Турянський, А. Кузьмич і Р. Думін. 20 вересня 1933 р. Ю. Никорака засудили на один рік ув'язнення, а трьох його товаришів було виправдано [7, с. 6].

Ще однією поважною справою життя О. Коссака був захист прав української мови та українського шкільництва у Галичині. Після запровадження у Польщі закону про державну мову від 31 липня 1924 р. українську мову в Східній Галичині влада намагалася обмежити майже виключно до внутрішнього вжитку. Значно ускладнювалися процедури відкриття і провадження державних шкіл, ліцеїв і гімназій з українською мовою викладання предметів. Так само постійно утруднювалися умови заснування і діяльності приватних українських шкіл. Після окупації Галичини справою українського шкільництва продовжувало опікуватися засноване ще при австрійській владі у 1881 р. Українське Педагогічне Товариство, яке у 1926 р. змінило свою назву на «Рідна Школа». До керівних органів цих громадських організацій обиралися представники свідомої української інтелігенції, у т.ч. й Олекса та Олена Коссаки. Зокрема, Олекса Коссак у 1925 р. був головою коломиїського осередку («кружка») Українського Педагогічного Товариства [14, с. 4], пізніше при Управі Окружного Союзу Кружків «Рідної Школи» в Коломиї

багаторічно виконував обов'язки радника з правових питань, а навесні 1939 р. очолив контрольну комісію [5, с. 9]. Тривалий час головою зазначеного Окружного Союзу був його колега, теж адвокат доктор Ярослав Шипайло, який пізніше у своїх мемуарах згадував, що у питаннях правового супроводу і захисту діяльності українських шкіл «нам дуже помічний був наш правний дорадник, д-р Олекса Коссак, що так само безкорисно вів усі наші справи в судах. А було їх немало!» [19, с. 274].

На позиціях оборони прав української мови в Галичині послідовно стояла також Українська греко-католицька церква, зокрема й щодо її використання у церковних актах цивільного стану. Наприкінці 1920-х років місцеві органи виконавчої влади на підставі закону про державну мову від 31 липня 1924 р. почали вимагати від греко-католицьких парохіяльних урядів ведення кореспонденції з властями і надання витягів з метрикальних книг виключно польською мовою. За непослух з цього питання священикам погрожували кримінальним переслідуванням. Отже, до захисту переслідуваних долучилися й українські адвокати, свій внесок теж зробив О. Коссак. У часописі СУА «Життя і право» (число 4 за 1929 р.) він опублікував власне дослідження «Уваги до закона про державну мову з 31.7.1924. Нро. 73. поз. 724», у якому здійснив огляд чинних нормативно-правових актів з питань мови (включно з новим польським законодавством і ще не скасованими актами австрійських часів), проаналізував дії повітових властей і переконливо довів, що священиків за їхні вчинки карати не можна [12, с. 49]. А 12 серпня 1930 р. в Окружному суді у Коломиї відбулося завершальне судове слухання у справі проти 21 греко-католицького священика (у т.ч. й пароха Коломиї о. Олександра Русина) за відмову ними від вживання польської мови у стосунках з державною адміністрацією. Обвинувачених безкорисно захищали коломийські адвокати О. Коссак та І. Чернявський, які домоглися виправдання усіх посталих перед судом священиків [13, с. 5].

О. Коссак був високоосвіченою людиною: володів сімома іноземними мовами – німецькою, польською, російською, єврейською (їдиш), англійською, французькою та італійською. Мав велику книгозбірню, передплачував майже усю тогочасну галицько-українську періодику, замовляв фахові юридичні видання з Варшави, Відня, Лондона. Займався науковою діяльністю, опублікував дві статті з проблем цивільного права в українському правничому часописі «Життя і право» [11, с.8]. Цікавився теорією і практикою місцевого самоврядування (у збереженому фрагменті його правничої бібліотеки міститься досить багато видань на цю тему). Був добрим фахівцем у царині земельного права і часто допомагав покутським селянам відстоювати права на їхні ґрунти.

У міжвоєнний період у місті Коломиї та на Покутті О. Коссак був зноюю і впливовою фігурою, меценатом багатьох українських інституцій. Підтримував своєю участю і коштами діяльність добродійних, спортивних і культурно-просвітницьких товариств, брав участь у багатьох патріотичних акціях галицьких українців, підтримував діяльність закладів освіти, музеїв, театру і музичних колективів. У списках добродійців, що публікувалися у галицьких часописах двадцятих-тридцятих років минулого століття, часто знаходимо ім'я адвоката О. Коссака з Коломиї, який зокрема складав пожертви на: Товариство «Рідна Школа», Товариство «Просвіта», Українську Робітничу Дитячу оселю ім. Івана Франка в Нагуєвичах, Пластовий Дім у Львові, будівництво церкви сестер Василянок у Львові, розбудову Національного Музею у Львові, допомогу українським інвалідам, удовам і сиротам по вояках Української Галицької Армії. Імена Олекси і Олени Коссаків часто зустрічаються у списках різноманітних організаційних комітетів. Діяльною була, зокрема, їх участь в організації відзначення у Коломиї 40-літнього ювілею літературної праці Ольги Кобилянської у січні 1928 р. [16, с. 1]. Долучився також О. Коссак до створення відкритого у Коломиї у грудні 1934 р. Народного Музею імені о. Йосафата Кобринського (тепер Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського), передавши до його фондів цінні експонати з власних колекцій [9, поз. 22–25, 420, 1387–1389, 1393, 1489].

Після початку у вересні 1939 р. Другої світової війни та приєднання Західної України до складу Радянського Союзу О. Коссак був позбавлений можливості працювати правником. У червні 1941 р. війна прийшла до Коломиї, де після втечі радянської адміністрації у місті кілька

днів панувало безвладдя, а тому представники української інтелігенції, насамперед – правники, у т.ч. й О. Коссака, зайнялися формуванням тимчасових органів з управління містом. Однак незабаром німецькі війська, що вступили у місто, припинили діяльність цих громадських утворень.

Під час німецької окупації галицькі українці робили спроби відновити діяльність довоєнних громадських об'єднань та утворити громадські територіальні організації для надання можливої гуманітарної допомоги місцевому населенню в умовах окупації. Так у вересні 1941 р. був створений Український Краєвий Комітет у Львові, а на теренах сформованого окупантами адміністративно-територіального утворення під назвою Дистрикт Галичина була створена мережа т. зв. українських окружних і повітових допомогівих комітетів, підпорядкованих львівському центру. Однак гітлерівські окупанти з підозрінням поставилися до цієї ініціативи і не довіряли діячам зазначених комітетів, як зрештою й інших українських легальних громадських інституцій на окупованих територіях.

Про утворення Українського Окружного Комітету в Коломиї та його особовий склад повідомив вісник Коломийської округи «Воля Покуття» від 16 листопада 1941 р. [17, с. 4]. Головою зазначеного комітету став парох Коломиї о. Олександр Русин, а Олекса Коссака увійшов до його складу як референт опіки над молоддю. Очевидно, цю сферу діяльності йому було запропоновано з огляду на багатолітній досвід громадської праці у керівних органах товариств «Сокіл» і «Рідна Школа» у міжвоєнний період. Проте цим напрямком роботи О. Коссака займався менше трьох місяців.

Узимку 1942 р. коломийські активісти підпільної молодіжної організації ОУН гостро потребували коштів на організаційні цілі і вирішили залучити їх через пожертви населення під час Різдв'яної коляди. Оскільки усі громадські акції перебували під пильним оком гестапо, то, щоб мати легітимний захист, підпільники попросили О. Коссака від імені Окружного Комітету завірити підписом і печаткою підписний аркуш на збір коштів на добротні цілі, що він і зробив. Оскільки за молодими підпільниками вже вівся нагляд, то їх невдовзі було затримано поліцією з посвідченими О. Коссаком документами. У лютому того ж року у зв'язку з цими подіями містом прокотилася хвиля арештів громадян. 10 лютого 1942 р. О. Коссака був заарештований гестапо у справі підпільної молодіжної організації ОУН, допитаний комендантом гестапо Вайсманом і ув'язнений близько десяти місяців у тюрмах Коломиї і Чорткова [4, с. 467].

Восени 1942 р. гестапо запланувало залякувальну акцію для галицьких українців як помсту за спробу проголошення відновлення української державності у Львові 30 червня 1941 р. та як відплату за убивство високопоставленого гестапівського офіцера по вулиці Генінга у Львові, здійснене підпільниками ОУН. Для цього у чортківську тюрму протягом жовтня – листопада 1942 р. було доставлено для екзекуції кілька груп українців, ув'язнених перед тим у тюрмах Коломиї, Дрогобича, Тернополя та інших галицьких міст [20, с. 82]. У числі коломийської групи з 15 в'язнів сюди ж було привезено Олексу Коссака. 27 листопада 1942 р. О. Коссака у числі 56 українських в'язнів чортківської тюрми був розстріляний окупантами на полі між Чортковом і селом Ягільницею на Тернопіллі.

Висновки. Трагічне завершення життєвого шляху доктора О. Коссака, на жаль, було у 1930–40-х роках двадцятого століття типовою долею представників української національно свідомої інтелігенції, масштаби фізичного винищення якої сталінським і гітлерівським режимами стали справді безпрецедентними. Розстріли, катування, ув'язнення, заслання і депортації, позбавлення майна і можливості фахової та творчої праці інтелігентів-патріотів в умовах цих двох багато в чому дуже подібних між собою тоталітарних режимів на довгі десятиліття позбавили українське суспільство потужної національно свідомої еліти, наявність якої є необхідною передумовою повноцінного буття кожної нації. Збереження ж національної пам'яті про полеглих патріотів та належне пошанування їх заслуг у справі здобуття Україною державної незалежності завжди буде необхідною передумовою виховання їх нової генерації, а приклади успішної реалізації у край несприятливих історичних обставинах українських суспільно-політичних та економічних проєктів мають надихати до творчої праці українців у XXI столітті.

Список використаних джерел

1. Андрусак М. Залізо у вогні. Коломия: Вік, 2014. 400 с.
2. Андрухів І., Арсенич П. «Адвокатська доба» національного відродження. *Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848–1939 рр.* Івано-Франківськ: Обласна асоціація молодих істориків, 1996. С. 3–24.
3. Вічевий рух: Коломийщина. *Діло*. Львів, 1927. Ч.127. 10 червня. С. 2.
4. Гаєцький А. Горе переможеним! *Коломия й Коломийщина*. Філадельфія, 1988. С. 461–468.
5. Дописи. Коломия. *Діло*. Львів, 1939. Ч. 115. 23 травня. С. 9.
6. З судової салі. *Діло*. Львів, 1931. Ч. 57. 14 березня. С. 5.
7. З судової салі. За «Свенто Гуцульщизни». *Діло*. Львів, 1933. Ч. 254. 28 вересня. С. 6.
8. З судової салі. Розправа проти пластунів у Коломиї. *Діло*. Львів, 1931. Ч. 52. 8 березня. С. 5.
9. Книги надходжень №1, №2 за 1926 – 1939 роки. Фондово-облікова документація Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського.
10. Косак О. Автобіографія, написана у 1940 р. : рукопис. [Зберігається в архіві автора статті].
11. Косак О. Спори про емеритури автономічних службовиків належать до компетенції судів. *Життя і право*. Львів, 1930. Ч. 3. С. 8.
12. Косак О. Уваги до закона про державну мову з 31.7.1924. *Нро*. 73. поз. 724. *Життя і право*. Львів, 1929. Ч. 4. С. 45–49.
13. Новинки. [Про суд над священиками]. *Діло*. Львів, 1930. Ч. 184. 21 серпня. С. 5.
14. Оповідки. *Діло*. Львів, 1925. Ч. 197. 15 вересня. С. 4.
15. Після львівських подій. Ревізії і арештування в Коломиї. *Діло*. Львів, 1928. Ч. 253. 13 листопада. С. 3.
16. Свято Ольги Кобилянської. *Жіноча Доля*. Коломия, 1928. Ч. 3. 1 лютого. С. 1–5.
17. Склад і завдання Українського Окружного Комітету в Коломиї. *Воля Покуття*. Коломия, 1941. Ч. 27. 16 листопада. С. 4.
18. Франко І. Перехресні стежки. Харків: Ранок, 2009. 336 с.
19. Шипайло Я. Праця для «Рідної Школи». *Над Прутом у лузі...* Торонто, 1961. С. 272–279.
20. Яшан В. Під брунатним чоботом. Німецька окупація Станиславівщини в Другій світовій війні, 1941–1944. Торонто, 1989. 284 с.

References

1. Andrusiak, M. (2014). *Zalizo u vohni* [Iron on fire]. Kolomyia: Vik. [in Ukrainian].
2. Andrukhiv I., Arsenych P. (1996). “Advokatska doba” natsionalnoho vidrozhennia [“Advocacy era” of the national revival]. *Ukrainski pravnyky u natsionalnomu vidrozhenni Halychyny: 1848–1939 rr. – Ukrainian lawyers in the national revival of Galicia: 1848–1939*. Ivano-Frankivsk: Oblasna asotsiatsiia molodykh istorykiv, 3–24 [in Ukrainian].
3. Vichevyi rukh: Kolomyishchyna [Viche movement: Kolomyia region] (1927, June 10). *Dilo – Work, 127, 2* [in Ukrainian].
4. Haietskyi, A. (1988). Hore peremozhenym! [Woe to the vanquished!]. *Kolomyia i Kolomyishchyna – Kolomyia and Kolomyia region*. Filadelfia, pp. 461–468 [in Ukrainian].
5. Dopysy. Kolomyia [Posts. Kolomyia] (1939, May 23). *Dilo – Work, 115, 9* [in Ukrainian].
6. Z sudovoi Sali [From the courtroom] (1931, March 14). *Dilo – Work, 57, 5* [in Ukrainian].
7. Z sudovoi Sali. Za “Sviento Hutsulshchyzny” [From the courtroom. For “Sviento Hutsulshchyzny”] (1933, September 28). *Dilo – Work, 254, 6* [in Ukrainian].
8. Z sudovoi Sali. Rozprava proty plastuniv u Kolomyi [From the courtroom. Massacre against the PLAST in Kolomyia] (1931, March 8). *Dilo – Work, 52, 5* [in Ukrainian].

9. Knyhy nadkhodzhen №1, №2 za 1926–1939 roky. Fondovo-oblikova dokumentatsiia Natsionalnoho muzeiu narodnoho mystetstva Hutsulshchyny ta Pokuttia imeni Y. Kobrynskoho [Books of receipts №1, №2 for 1926 – 1939. Stock-accounting documentation of the J. Kobrynsky National Museum of Folk Art of Hutsul Region and Pokuttia]; [in Ukrainian].
10. Kossak, O. Avtobiohrafiiia [Autobiography] (1940). Stored in the archive of the article author [in Ukrainian].
11. Kossak, O. (1930). Spory pro emerytury avtonomnykh sluzhbovtsiv nalezhat do kompetentsii sudiv [Disputes over the emeritus of autonomous officials fall within the jurisdiction of the courts]. *Zhyttia i pravo – Life and law*, 3, 8 [in Ukrainian].
12. Kossak, O. (1929). Uvahy do zakona pro derzhavnu movu z 31.7.1924. nro 73. pos. 724 [Attention to the law on the state language from 31.7.1924. Nro. 73. pos. 724]. *Zhyttia i pravo – Life and law*, 4, 45–49 [in Ukrainian].
13. Novynky. Pro sud nad sviashchennykamy [Novelty. About the trial of priests] (1930, August 21). *Dilo – Work*, 184, 5 [in Ukrainian].
14. Opovistky [Story] (1925, September 15). *Dilo – Work*, 197, 4 [in Ukrainian].
15. Pislia lvivskykh podii. Revizii i areshtuvannia v Kolomyi [After the Lviv events. Audits and arrests in Kolomyia] (1928, November 13). *Dilo – Work*, 253, 3 [in Ukrainian].
16. Holiday of Olha Kobylyanska [Sviato Olhy Kobylianskoi] (1928, February 1). *Zhinochadolia – Women's destiny*, 3, 1–5 [in Ukrainian].
17. Sklad i zavdannia Ukrainskoho Okruzhnoho Komitetu v Kolomyi [Composition and tasks of the Ukrainian District Committee in Kolomyia] (1941, November 16). *Volia Pokuttia – Will of Pokuttia*, 27, 4 [in Ukrainian].
18. Franko, I. (2009). Perekhresni stezhky [Cross paths]. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].
19. Shypailo, Ya. (1961). Pratsia dlia «Ridnoi Shkoly». Nad Prutom u luzi... [Work for the “Native School”. Above the Prut in the meadow...]. Toronto. p. 272–279 [in Ukrainian].
20. Yashan, V. (1989). Pid brunatnym chobotom. Nimetska okupatsiia Stanyslavivshchyny v Druhii svitovii viini, 1941–1944 [Under a brown boot. German occupation of Stanislaviv region in the Second World War, 1941–1944]. Toronto [in Ukrainian].